

УДК 625.12.033.38

СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАЛОЭТАЖНОГО ДОМА ИЗ СОЛОМЕННЫХ БЛОКОВ

Улугмуротов Нодир Рахматилла угли

Студент IV курса факультета «Строительная инженерия»
Ташкентский государственный транспортный университет
Узбекистан г.Ташкент

Кахаров Зайтжан Васидович

Научный руководитель доцент кафедры «Инженерия железных
дорог»

Ташкентский государственный транспортный университет
Узбекистан г.Ташкент

Аннотация: В данной статье описана технология строительства, которую можно отнести к разряду “непопулярных”. Статья изучает и обобщает опыт по технологии соломенного домостроения и появившегося практического опыта строительства домов из соломенных блоков.

Ключевые слова: соломенное домостроение, соломенный блок, доступность, микроклимат, экологическое строительство.

В настоящее время малоэтажное строительство переживает нелегкие времена. Для потребителя на рынке представлено множество технологий возведения зданий, но выбрать из них наиболее экологическое, бюджетное и энергоэффективное, не вредное для здоровья человека представляется непростой задачей. В этом смысле дома из соломенных блоков, отделанные штукатурками на основе глины, окрашенные красками с натуральными пигментами, представляют собой давно забытую технологию возведения экологических домов с особым микроклиматом, способствующим здоровому образу жизни человека. Человек, собирающийся строить собственный дом, начинает со сбора информации и анализирует чужие постройки. И здесь огромную роль играют сложившиеся стереотипы и привычки.

Строительство дома из соломенных блоков серьезно снижает антропогенную нагрузку на природную среду, поскольку солома – продукт

ежегодно возобновляемый, при строительстве требуется меньше пиломатериалов – сохраняются лесные ресурсы, используются нетоксичные материалы, нет отхождения газа и вредных химических компонентов, уменьшается загрязнение воздуха из-за сжигания соломы. Отсутствует проблема со строительным мусором. Проживание в соломенных стенах улучшает качество вдыхаемого воздуха, т.к. они не испускают вредные пары типа фенолов и формальдегидов, воздухопроницаемы и помогают поддерживать свежий воздух в помещении.

Преимущества соломенного домостроения:

- Свобода творческого проектирования. Легкий соломенный «каркас» дает отличные возможности для дизайна, создания практически любой планировки дома, внутренней мебели и т.п. Проект дома может иметь любую форму, поскольку солома – это пластичный материал с очень низким удельным весом.
- Скорость. Стены дома из соломы возводятся фантастически быстро. По сути наиболее длительной стадией является подготовка фундамента. Стены же ставятся за несколько дней и сразу перекрываются, а окна и двери вставляются одновременно с поднятием стен – ждать «усадки» нет необходимости.
- Доступность сырья. Местное сырье легко доступно – во множестве хозяйств солома остается просто невостребованной, сжигается. Купить и доставить ее легко и просто.
- Бюджетность. Соломенные блоки стоят примерно в 100 раз дешевле кирпича! Хотя экономия начинается уже с фундамента – ведь легким стенам мощный фундамент не требуется. Для строительства не требуются и подъемные механизмы.
- Низкие трудозатраты. Техника возведения стен настолько проста, что ею в короткий срок может овладеть любой человек.

- Биопозитивный микроклимат. «Дышащие» стены регулируют влажность и температуру в доме, приводя их к оптимальным значениям, обеспечивают прохладу летом и тепло зимой, оптимальную влажность.
- Экологичность. Строительство дома из соломы снижает нагрузку на природную среду.
- Низкая стоимость отопления. Дом, стены которого построены с использованием соломенных блоков, требует, как минимум, в два раза меньше топлива на отопительный сезон, в связи с тем, что солома – лучший изолятор тепла, чем дерево или камень.
- Пожаростойкость. В противопожарном отношении соломенные дома превосходят деревянные благодаря особенности прессования тюков, а также качественной штукатурке.
- Отсутствие грызунов. Наилучшим материалом является ржаная или рисовая солома, в которой грызуны просто не селятся. Дополнительный фактор защиты от грызунов – это «закрытость» соломы штукатуркой.
- Отсутствие плесени. От плесени соломенный дом предохраняет способность соломы как поглощать, так и отдавать водяные пары, что делает невозможным наличие «сырых» углов.
- Теплоизоляция. Соломенные стены обладают хорошей теплоизоляцией – изолирующие свойства соломы лучше, чем у деревянных или кирпичных стен. Так, теплопроводность соломы в 7 раз ниже, чем у кирпича, и в 4 раза ниже, чем у дерева. Соответственно, это означает снижение затрат на обогрев и охлаждение, в том числе на оборудование. Зимой в соломенном доме тепло, а в жару всегда прохладнее, чем снаружи.
- Звукоизоляция. Звукоизоляционные свойства блоков из соломы также очень высоки. Солома имеет трубчатую структуру, и наличие воздуха в

соломинках придает ей очень хорошие шумо- и теплоизоляционные свойства.

- Долговечность. Срок службы здания из соломенных блоков составляет не менее 100 лет. Микроорганизмы и насекомые не живут в сухой соломе и в закрытом дереве.
- Сейсмоустойчивость. Дома из соломы очень устойчивы и имеют меньшую возможность пострадать от ураганов, землетрясений и других природных катастроф.

Практическое внедрение энергосберегающих и экологических технологий строительства жилья возможно только при массовой экологической образованности населения и возникновении потребности осознанно сосуществовать с природным комплексом, не разрушая и не истощая окружающую среду. Вложение финансовых и образовательных ресурсов в экологические решения можно считать долгосрочной и весьма надежной инвестицией.

Строительство домов из соломенных блоков является перспективной технологией. Прежде всего это связано с низким уровнем строительных затрат и простотой возведения. Кроме того, здесь в значительной мере остается место для эксперимента и проявлений индивидуальной творческой мысли.

Представляется, что опыт возведения таких домов необходимо широко распространять, используя при этом изучение его в процессе обучения студентов строительных специальностей.

Список литературы:

1. П.И. Горелик, Ю.С. Золотова. Современные теплоизоляционные материалы и особенности их применения.

2. Курбонов К. М., Мажидов Н. Н. Эффективное использование энергосберегающих способов системы теплоснабжения жилых зданий //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023.
3. Кахаров З. В., Исломов А. С. Мировые тенденции развития современной энергоэффективной архитектуры //Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft. №. 27. – 2022.
4. Кахаров З.В., Пурцеладзе И.Б. Проблемы экономии энергоресурсов в строительстве // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-5(23).
5. Кахаров З. В., Мирханова М. М. Переход жидких, пластичных, сыпучих тел в твердое состояние //Научно-технический прогресс: актуальные и перспективные направления будущего. – 2019.
6. Кахаров З. В. Анализ процесса схватывания бетона //Universum: технические науки. – 2022. – №. 12-2 (105). – С. 63-65.
7. Кахаров З. В., Пурцеладзе И. Б. Сырьевые материалы, применяемые при производстве цемента //Вестник науки. – 2023. – Т. 3. – №. 1 (58).
8. Кахаров З. В. и др. Устройство основания сооружений в слабых грунтах //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2020.
9. Kakharov, Z., Mirzakhidova, O. (2023). Soil Surface Compaction Analysis During the Construction of Railways and Roads. In: Zokirjon ugli, K.S., Muratov, A., Ignateva, S. (eds) Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022). AFE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 706. Springer, Cham.
10. Kakharov Z. Mechanisms of the processes of shear, slice, general compression and expansion of mass //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 402. – С. 12007.

11.Kakharov Z., Yavkacheva Z. Determination of the bearing capacity of a building and structures of energy facilities //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – T. 371.